

При визначенні маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства та інструментів її реалізації за сучасних умов воєнного стану в Україні на перший план виходить оцінка потенційних безпекових ризиків. Ігнатенко М. М. та ін. зазначають: “Якщо раніше, до війни, розміщення давало природні конкурентні переваги або ризики у вигляді наявності або відсутності природної ренти - природної родючості ґрунтів, забезпечення водними ресурсами, повторюваності небезпечних погодно-кліматичних умов; близькості до логістично-маркетингових центрів та інших місць збуту готової продукції, то за умов війни - це віддаленість від кордонів з росією, від ліній фронту і бойових дій; розміщення відносно радіусів впливу ворожих обстрілів; це наявність або відсутність замінованих територій тощо [3].

Підсумовуючи, маркетинговий інструментарій сільськогосподарських підприємств є динамічною системою методів і технологій, вибір яких зумовлюється комплексом внутрішніх можливостей та зовнішніх викликів, включаючи безпекові фактори в умовах воєнного стану. Саме здатність агровиробників адаптувати свої маркетингові стратегії до актуальних умов господарювання, враховуючи традиційні та інноваційні підходи, визначає їхню конкурентоспроможність на національному та міжнародному ринках сільськогосподарської продукції, забезпечуючи стійкість бізнесу навіть у найскладніших соціально-економічних обставинах.

Список використаних джерел

1. Макарова В.В., Таранченко В.В., Ткаченко А.В. Маркетингові інструменти підвищення конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств та їх експортного потенціалу. *Академічні візії*. 2025. Вип. 39. URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/1613>
2. Багорка М.О., Юрченко Н. І. Розробка шляхів адаптації сільськогосподарських підприємств до змін у маркетинговому конкурентному середовищі. *Економіка та суспільство*. 2023. № 48. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2287/2208>
3. Ігнатенко М. М., Леваєва Л. Ю., Розовик О. Г. Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств в умовах війни. *Агросвіт*. 2024. №7. С. 23-31.

Корман І.І.

к.е.н., доцент

доцент кафедри маркетингу

Уманський НУ

ЕКОЛОГІЧНІ КАНАЛИ РОЗПОДІЛУ ЯК СКЛАДОВА СТІЙКОГО МАРКЕТИНГУ

У контексті зростаючої уваги до екологічної відповідальності бізнесу, тема екологічних каналів розподілу набуває особливої актуальності, оскільки саме логістика значною мірою впливає на обсяг викидів парникових газів, рівень ресурсоспоживання та формування екологічного сліду компанії.

Впровадження екологічних підходів у розподіл продукції дозволяє бізнесу не лише зменшити шкідливий вплив на довкілля, а й підвищити конкурентоспроможність і лояльність споживачів [1, с. 112]. Таким чином, екологічні канали розподілу стають ключовим інструментом реалізації принципів стійкого маркетингу та досягнення цілей сталого розвитку (табл. 1).

Таблиця 1

Взаємозв'язок екологічних каналів розподілу з концепцією сталого розвитку [2]

Компонент сталого розвитку	Роль екологічних каналів розподілу
Екологічна складова	<ul style="list-style-type: none"> - зменшення викидів CO₂ через оптимізацію маршрутів доставки і використання «зеленого транспорту» (електрофургони, гібриди); - використання багаторазової упаковки, еко-тари; - мінімізація відходів на етапах складування та транспортування
Соціальна складова	<ul style="list-style-type: none"> - підвищення довіри та лояльності споживачів; - підтримка здорового довкілля для майбутніх поколінь; - створення «зелених» робочих місць у сфері логістики
Економічна складова	<ul style="list-style-type: none"> - довгострокове зниження витрат через енергоефективні рішення; - підвищення конкурентоспроможності завдяки позитивному іміджу бренду; - вихід на нові ринки з вимогами до сталого ланцюга поставок (наприклад, ЄС)

Канал розподілу стає екологічним, коли на всіх етапах його функціонування впроваджуються рішення, що мінімізують негативний вплив на довкілля. Конкретні ознаки, що роблять канал розподілу екологічним – це використання еко-транспорт, екологічної упаковки, енергоефективне складування, цифровізація процесів розподілу, їх прозорість та відповідальність учасників каналу розподілу.

Еко-транспорт у каналах розподілу передбачає використання електромобілів, велосипедів, гібридних авто, перехід на паливо з низьким рівнем викидів, планування маршрутів для зменшення пробігу та навантаження на довкілля (розумна логістика).

Екологічність упаковки – це, в першу чергу, використання біорозкладних або багаторазових пакувальних матеріалів, мінімізація надлишкової упаковки (принцип нульових відходів) та використання переробленої сировини.

Екологічне (енергоефективне) складування включає використання складів з енергозберігаючими технологіями (LED-освітлення, утеплення, сонячні панелі), впровадження систем сортування та переробки відходів та мінімізація втрат ресурсів під час зберігання.

Важливим, з точки зору екологічності каналів розподілу, є також цифровізація процесів – впровадження трекінгу, CRM та ERP систем для зменшення паперового документообігу, аналітика для оптимізації постачання (менше повернень, менше витрат енергії).

Сертифікація (ISO 14001, FSC, тощо), публічне звітування про екологічні показники логістики, освітні кампанії для партнерів і клієнтів про екологічність доставки забезпечують прозорість і відповідальність учасників каналів розподілу.

Ряд українських компаній вже інтегрували екологічні логістичні рішення у свою діяльність. Так, Нова Пошта запровадила перероблювану та багаторазову упаковку, у відділеннях встановлені бокси для роздільного збору сміття, для доставки на короткі відстані в межах міста тестується використання електромобілів. Також широко використовується енергоефективне освітлення та системи опалення у відділеннях [3].

Rozetka здійснює оптимізацію логістичних маршрутів для зменшення кількості доставок і пробігу, запровадила перехід на цифрові чеки, мінімізацію паперового документообігу, використовує склади з енергозберігаючими технологіями [4].

Укрпошта бере участь у проєктах з оновлення автопарку на енергоефективні моделі, використовує програму електронної звітності та онлайн-документообігу, поступово впроваджує використання сонячних панелей на логістичних центрах [5].

Епіцентр застосовує багаторазові еко-сумки та мінімізує пакування, впроваджує використання транспорту, що відповідає екологічним стандартам, використовує склади нового покоління з енергоефективною системою вентиляції та освітлення [6].

Ці приклади демонструють, що екологічна трансформація логістики вже відбувається в Україні, особливо серед великих компаній із розвинутою мережею дистрибуції.

Отже, екологічний канал розподілу — це не лише про транспорт, а про всю систему постачання, яка працює в гармонії з природою, підвищує ефективність і сприяє досягненню Цілей сталого розвитку.

Список використаних джерел

1. Зіновчук Н. В., Ращенко Н. В. Екологічний маркетинг : навч. посіб. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 190 с.
2. 17 Цілей сталого розвитку. Global Compact Network Ukraine. URL: <https://globalcompact.org.ua/tsili-stijkogo-rozvytku/>
3. Офіційний сайт Нова пошта. URL: <https://novaposhta.ua/>.
4. Офіційний сайт Rozetka. URL: <https://rozetka.com.ua/>.
5. Офіційний сайт Укрпошта. URL: <https://www.ukrposhta.ua/ua>.
6. Офіційний сайт URL: URL: <https://epicentrk.ua/>.

Макушок О.В.

к.е.н., доцент

доцент кафедри маркетингу

Уманський НУ

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ B2B-МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

У контексті повномасштабної війни, економічної нестабільності та загальносвітової цифровізації українські B2B-компанії постали перед необхідністю радикальної перебудови своєї маркетингової діяльності. Цифрова трансформація, яка ще донедавна сприймалася як інструмент модернізації або конкурентної переваги, нині перетворилася на критичну передумову адаптації, забезпечення безперервності операцій, збереження конкурентоспроможності та навіть виживання бізнесу. Під впливом стрімких зовнішніх змін – як-от порушення логістичних ланцюгів, зміна клієнтських пріоритетів, нестабільність валютних курсів і загальна невизначеність – бізнес-структури змушені оперативно переходити до цифрових форматів взаємодії з партнерами, клієнтами та постачальниками.

Дослідження показують, що 78% B2B-компаній в Україні у 2022–2024 роках збільшили інвестиції в цифрові інструменти, зокрема CRM-системи, хмарні сервіси, Big Data-аналітику, маркетингову автоматизацію, засоби кібербезпеки та платформи електронної комерції [1]. Це свідчить про поступове формування нової економічної парадигми, у якій цифрові технології відіграють не допоміжну, а стратегічну роль. На тлі цієї тенденції важливим завданням є не просто запровадження окремих цифрових рішень, а створення комплексних екосистем, здатних забезпечити цілісний цифровий досвід для всіх учасників бізнес-процесів.

Головним фокусом такої трансформації стала зміна парадигми взаємодії з клієнтом – від транзакційного до клієнтоорієнтованого підходу. Цифрові інструменти, зокрема Customer Data Platforms (CDP) та CRM-системи, дозволяють глибше розуміти поведінку споживачів, формувати персоналізовані пропозиції й забезпечувати індивідуалізований клієнтський досвід [2]. Поряд із цим, важливою тенденцією є впровадження Business Intelligence (BI) для глибокого аналізу ринку, прогнозування попиту та оцінки ефективності маркетингових стратегій, що сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських рішень [3].

Штучний інтелект відіграє дедалі вагомішу роль у B2B-маркетингу. Застосування алгоритмів машинного навчання дозволяє не лише автоматизувати рутинні процеси, як-от обробку запитів клієнтів через чат-боти або email-маркетинг, а й будувати складні моделі прогнозування поведінки споживачів та розробляти адаптивні маркетингові кампанії [4]. Це особливо актуально в умовах швидких змін попиту, що характерні для кризових періодів. Водночас використання AI-технологій сприяє